

ROLUL INSTANȚEI DE JUDECATĂ ÎN ASIGURAREA RESPECTĂRII INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CADRUL LITIGIILOR DINTRE PĂRINȚI

SOCEVOI Sergiu

master în drept, asistent universitar
Catedra Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0002-7386-7153

Summary. *According to the legislation of the Republic of Moldova, the child is guaranteed the protection of his legitimate rights and interests.*

The protection of the rights and legitimate interests of the child is ensured by the parents or the persons who replace them, and in express cases, by the guardianship authority.

In the event of disputes between parents regarding the exercise of parental rights and obligations, in the cases provided by law, they are resolved by the court, which will be guided by the principle of ensuring and promoting with priority the best interests of the child.

Keywords. *child, best interests of the child, family, parents, forfeiture of parental rights, minor's residence.*

Una din sarcinile de bază ale instanțelor de judecată constă în asigurarea principiului constituțional privind ocrotirea maternității și copiilor de către stat, dreptului copilului la ajutor și ocrotire specială, indiferent de proveniența copilului și starea civilă a părinților.

Evidențiem că în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat o evoluție importantă în domeniul protecției drepturilor și intereselor copilului.

În acest sens, cu întâietate menționăm despre ratificarea de către legislativul Republicii Moldova la 12 decembrie 1990 a prevederilor Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993 [1].

Convenția cu privire la drepturile copilului accentuează rolul important al părinților în creșterea și dezvoltarea copiilor și recunoașterea dreptului familiei.

Conform art.5 din Convenție, statele părți vor respecta responsabilitatea, dreptul și obligația pe care le au părinții sau, după caz, membrii familiei lărgite sau a comunității, conform cutumei locale, tutorii sau alte persoane prin lege responsabile pentru copil, de a-i da acestuia, într-un mod care să corespundă dezvoltării capacităților acestuia, orientarea și sfaturile corespunzătoare exercitării drepturilor pe care i le recunoaște prezenta Convenție.

Odată cu ratificarea acestui act internațional, Republica Moldova s-a angajat, în conformitate cu prevederile art.3, ca în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de către

tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.

De asemenea, conform art.9 din Convenție, Republica Moldova s-a angajat să vegheze ca nici un copil să nu fie separat de părinții săi împotriva voinței lor, cu excepția situației în care autoritățile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare și în conformitate cu legile și procedurile aplicabile, că această separare este necesară, în interesul superior al copilului.

O decizie în acest sens poate să fie necesară în anumite cazuri particulare, de exemplu atunci când părinții maltratează sau neglijează copiii sau când părinții trăiesc separat și când urmează să se ia o hotărâre cu privire la locul de reședință al copilului.

Statele părți vor respecta dreptul copilului, separat de cei doi părinți ai săi sau de unul din ei, de a întreține relații personale și contacte directe cu cei doi părinți ai săi, afară de cazul că acest lucru este contrar interesului superior al copilului.

Constituția Republicii Moldova stabilește în prevederile art.48 îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor, iar prevederile art.50 garantează copiilor dreptul la ajutor și ocrotire specială în realizarea drepturilor sale [2].

De asemenea, drepturile și obligațiile copilului sunt reglementate de Legea nr.338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, care în prevederile art.2 alin.(2) stabilește că protecția drepturilor copilului este asigurată de organele competente respective și de organele de drept [3].

Codul familiei reglementează dreptul copilului de a fi protejat. Astfel, conform prevederilor art.53 alineatele (1) și (2), copilului i se garantează apărarea drepturilor și intereselor sale legitime. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale copilului se asigură de părinți sau persoanele care îi înlocuiesc, iar în cazurile prevăzute de lege de autoritatea tutelară locală/teritorială sau de alte organe abilitate. Părinții poartă răspundere, prevăzută de legislație, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de îngrijire și educație a copilului [4].

În acest sens, Codul familiei prevede mai multe sancțiuni și măsuri pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de îngrijire și educație a copilului, care sunt aplicate prin intermediul instanței de judecată.

Decăderea din drepturile părintești reprezintă cea mai gravă sancțiune civilă luată împotriva părinților pentru greșita exercitare a drepturilor și îndatoririlor de părinte și are loc numai pe cale judecătorească, în anumite cazuri expres prevăzute de lege.

Drepturile părintești constituie o categorie specială de drepturi care conferă titularilor mai mult îndatoriri și responsabilități decât privilegii, în măsura în care

ele reprezintă o sumă de prerogative care trebuie exercitate în interesul superior al copilului.

În acest sens, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a notat că măsura decăderii din drepturile părintești va fi aplicată ca o *ultima ratio*, atunci când alte mijloace de apărare a interesului primordial al copilului sunt insuficiente sau lipsite de eficacitate [5].

Cu toate că dreptul la respectarea și ocrotirea vieții de familie nu comportă un caracter absolut, orice imixtiune trebuie să fie prevăzută de lege, să fie justificată de un scop legitim, să fie proporțională cu situația care a determinat-o și să nu atingă existența dreptului în sine.

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat că pentru un părinte și copilul său a fi împreună reprezintă un element fundamental al vieții familiale, chiar dacă relația între părinți a fost ruptă (cauza *Elsholz v. Germania* [6], hotărâre din 13 iulie 2000, §43). Măsurile ce implică decăderea din drepturile părintești ar trebui să fie aplicate numai în circumstanțe excepționale și pot fi justificate doar dacă sunt motivate de o cerință imperativă care se referă la interesele copilului (cauza *M.D. și alții v. Malta* [7], hotărâre din 17 iulie 2012, §76).

Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului notează că pentru identificarea interesului superior al copiilor într-un caz particular trebuie să se țină cont de două aspecte: în primul rând, este în interesul suprem al copilului ca legăturile sale cu familia să fie păstrate, cu excepția cazurilor în care familia s-a dovedit a fi extrem de nepotrivită; și în al doilea rând, este în interesul superior al copilului ca acesta să se dezvolte într-un mediu sigur și liniștit (cauza *Gnahore v. Franța* [8], hotărâre din 19 septembrie 2000, § 59, și cauza *R. și H. v. Regatul Unit al Marii Britanii*, hotărâre din 31 mai 2011, § 73-74 [9]).

Aplicarea interzicerii totale și absolute a exercitării drepturilor părintești, prin efectul legii, fără niciun control al instanțelor cu precădere asupra interesului minorilor, nu poate răspunde unei cerințe primordiale referitoare la interesele copiilor și, prin urmare, nu poate urmări un scop legitim, cum este protecția sănătății, a moralei sau a educației minorilor (cauza *Sabou și Pârcălab v. România* [10], hotărâre din 28 septembrie 2004, § 48-49).

Cauzele privind decăderea din drepturile părintești se examinează în procedură contencioasă, ținându-se cont de particularitățile acestei categorii de cauze. Conform prevederilor art.68 alin.(3) din Codul familiei, cererea privind decăderea din drepturile părintești se examinează cu participarea obligatorie a autorității tutelare locale/teritoriale.

Luând în considerare că criteriul de bază în toate litigiile de familie în care sunt implicați copii minori îl reprezintă principiul asigurării și promovării cu prioritate a interesului superior al copilului, instanțele de judecată vor soluționa

cauzele civile privind decăderea din drepturile părintești prin prisma principiului enunțat, având în vedere că soluționarea cauzelor în conformitate cu normele legale și în termen rezonabil constituie în sine o garanție de protecție a interesului superior al copilului.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului evidențiază că examinarea elementelor care servesc cele mai bine interesele copilului este întotdeauna de o importanță fundamentală (cauza *Johansen v. Norvegia* [11], hotărârea din 7 august 1996, § 64). Interesul copilului trebuie considerat ca fiind primordial și că doar un compartiment deosebit de nedemn poate determina ca o persoană să fie privată de drepturile sale părintești în interesul superior al copilului (cauza *Gnahore v. Franței*, citată anterior, § 59, și cauza *Johansen v. Norvegia*, citată anterior, § 78).

Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului subliniază că acest interes prezintă un dublu aspect (cauza *Gnahore v. Franței*, citată anterior, § 59): pe de o parte, să le garanteze copiilor o evoluție într-un mediu sănătos; pe de altă parte, să mențină legăturile acestora cu familia, cu excepția cazului în care aceasta s-a arătat a fi nedemnă, deoarece distrugerea acestei legături determină ruperea copilului de rădăcinile sale (cauza *Maumousseau și Washington v. Franța* [12], hotărârea din 6 decembrie 2007, § 67).

Prin drepturile părintești, de care părinții pot fi decăzuți, se subînțeleg drepturile pe care părinții le au asupra copilului până la atingerea majoratului acestuia sau obținerii capacității depline de exercițiu, și sunt legate de educația, de dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală a copiilor.

Pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la decăderea din drepturile părintești are întotdeauna consecință privarea atât de drepturile menționate *supra*, cât și de alte drepturi bazate pe legătura de rudenie sau pe alte raporturi juridice, cum ar fi privarea părintelui de dreptul la primirea pensiei de întreținere pentru copil, la primirea altor îndemnizații acordate copilului, privarea de dreptul la succesiune, de dreptul la pensia de întreținere etc.

Respectiv, instanțele de judecată la soluționarea acestei categorii de litigii urmează să constate dacă copiilor, în privința cărora se solicită decăderea din drepturilor părintești, le-a fost sau nu stabilită pensie de întreținere sau li se achită îndemnizații, alte plăți etc. În cazul constatării acestor circumstanțe, având în vedere interesul superior al copilului, instanța de judecată va expedia pentru informare organelor competente copia hotărârii judecătorești, după ce va deveni definitivă.

Decăderea din drepturile părintești nu este o sancțiune absolută, instanța de judecată având competența, în conformitate cu prevederile art.70 din Codul familiei, de a restabili persoana în drepturile părintești de care a fost decăzută,

dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea din aceste drepturi și dacă restabilirea în drepturile părintești este în interesul copilului.

Restabilirea în drepturile părintești se face în baza cererii persoanei decăzute din aceste drepturi, cu participarea obligatorie a autorității tutelare teritoriale. La restabilirea în drepturile părintești se ține cont, în mod obligatoriu, de opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate.

O altă categorie de litigii în care instanța de judecată este responsabilă de asigurarea respectării interesului superior al copilului sunt cele de luare a copilului de la părinți fără decădere din drepturile părintești, măsură și efectele acesteia fiind prevăzute de articolele 71 și 72 din Codul familiei.

Astfel, la cererea autorității tutelare, instanța judecătorească poate hotărî luarea copilului de la părinți fără decăderea acestora din drepturile părintești, dacă aflarea copilului împreună cu părinții prezintă pericol pentru viața și sănătatea lui, și asigurarea protecției copilului de către autoritatea tutelară teritorială.

Cererea privind luarea copilului de la părinți fără decăderea acestora din drepturile părintești se examinează cu participarea obligatorie a autorității tutelare, în a cărei evidență se află copilul.

La cererea părinților, instanța judecătorească poate să le înapoieze copilul dacă aceasta nu contravine intereselor copilului.

În cazurile luării copilului fără decădere din drepturile părintești, părinții pierd dreptul de a comunica cu acesta, de a participa personal la educația lui și de a-i reprezenta interesele. Părinții de la care a fost luat copilul pot avea întrevederi cu acesta, în unele cazuri, doar cu permisiunea autorității tutelare în a cărei evidență se află copilul și în baza avizului pozitiv al autorității tutelare locale în a cărei rază locuiesc părinții copilului.

O altă gamă de litigii în care instanța de judecată este responsabilă de asigurarea respectării interesului superior al copilului sunt acelea privind stabilirea domiciliului în cazul când părinții locuiesc separat și nu există acordul părinților privind determinarea domiciliului copilului care nu a atins vârsta de 14 ani.

Astfel, conform prevederilor art.63 alineatele (2) și (3) din Codul familiei, dacă un atare acord lipsește, domiciliul minorului se stabilește de către instanța judecătorească, ținându-se cont de interesele și părerea copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani).

În acest caz, instanța judecătorească va lua în considerare atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, vârsta copilului, calitățile morale ale părinților, relațiile existente între fiecare părinte și copil, posibilitățile părinților de a crea condiții adecvate pentru educația și dezvoltarea copilului (îndeletnicirile și regimul de lucru, condițiile de trai etc.)

La determinarea domiciliului copilului minor, instanța judecătorească va cere și avizul autorității tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinți.

Modul de exercitare a drepturilor părintești în cazul când părinții locuiesc separat este reglementat de art.64 din Codul familiei.

Astfel, părintele care locuiește împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil și celălalt părinte care locuiește separat, cu excepția cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică și psihică.

Totodată, bunicii, frații și surorile copilului au dreptul să comunice cu el. Dacă părinții copilului (unul dintre aceștia) împiedică exercitarea acestui drept, autoritatea tutelară teritorială îi poate obliga să-l respecte, cu excepția cazului în care aceasta contravine interesului superior al copilului.

În cazul în care, părinții sau bunicii, frații și surorile copilului nu sunt de acord cu decizia autorității tutelare teritoriale, care stabilește programul de întreveneri, au dreptul să o conteste în instanța judecătorească.

Într-o altă ordine de idei, observăm rolul instanței de judecată, în cazul stabilirii, contestării și recunoașterii paternității sau maternității. Regula generală, conform prevederilor art.47 din Codul familiei, presupune că proveniența copilului de la mamă (maternitatea) se stabilește în baza documentelor care confirmă nașterea copilului de la mamă într-o instituție medicală.

În cazul când copilul nu este născut într-o instituție medicală, maternitatea se stabilește pe baza documentelor medicale, a depozițiilor martorilor sau pe baza altor probe. Fiind informați despre un caz de naștere sau la adresarea mamei după naștere, instituția medico-sanitară sau medicul de familie din localitate sunt obligați să întreprindă, în termen de 3 zile lucrătoare, măsurile necesare de constatare a nașterii copilului și, în cazul constatării acesteia, să elibereze certificatul medical constatator de naștere, chiar dacă mama nu are domiciliul în această localitate.

Copilul născut din părinți căsătoriți ori în timp de 300 de zile din momentul defacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soțului mamei copilului are ca tată pe soțul (fostul soț) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul.

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declarație comună a acestuia și a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă.

Cu toate acestea, în cazurile când mama este decedată, declarată decedată sau dispărută ori când nu i se cunoaște locul aflării, precum și în cazul decăderii ei din drepturile părintești, paternitatea se stabilește în baza declarației tatălui și a

acordului scris al autorității tutelare sau prin hotărârea instanței judecătorești dacă lipsește un astfel de acord.

Totodată, conform prevederilor art.48 din Codul familiei, dacă copilul este născut din părinți necăsătoriți între ei și în lipsa declarației comune a părinților sau a tatălui copilului, paternitatea se stabilește de către instanța judecătorească în baza declarației unuia dintre părinți, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuși la atingerea majoratului.

Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sunt mama sau tatăl firească al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului.

În concluzie, menționăm că protecția copilului reprezintă un element fundamental al statului de drept, în virtutea căruia statul are obligația să asigure copilului protecția necesară în vederea asigurării bunăstării sale, fiind luate în considerare drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal, și în acest scop va lua toate măsurile legislative și administrative corespunzătoare.

Dat fiind faptul că copilul prezintă un grad sporit de vulnerabilitate și este lipsit de maturitate fizică și intelectuală, acesta are nevoie de protecție și îngrijire specială, inclusiv de o protecție juridică adecvată.

Aplicarea corectă și uniformă de către instanțele judecătorești a legislației din domeniul dreptului familiei, este una din condițiile soluționării legale a litigiilor civile dintre părinți privind exercitarea drepturilor părintești.

Referințe:

1. Legea privind ratificarea Convenției internaționale nr.52 din 29.11.1989 cu privire la drepturile copilului. În: *Tratate Internaționale*, 30.12.1998, nr.1, art.52.
2. Constituția Republicii Moldova nr. 1 din 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2016, nr. 78, art.140.
3. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1995, nr. 13, art.127.
4. Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2001, nr. 47-48, art.210.
5. Hotărârea Curții Constituționale nr.19 din 06.06.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 67 lit.f) din Codul familiei referitoare la sintagma „de narcomanie” (decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie). În: *Baza de date a Curții Constituționale*, 2017.
6. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza *Elsholz v. Germania*, din 13.07.2000, §43. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58763%22%5D%7D>;

7. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza M.D. și alții v. Malta, din 17.07.2012, §76. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-112206%22>}
8. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Gnahore v. Franța, din 19.09.2000, § 59. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-58802%22>}
9. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza R. și H. v. Regatul Unit al Marii Britanii, din 31.05.2011, § 73-74. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-58802%22>}
10. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Sabou și Pârcălab v. România, din 28.09.2004, § 48-49. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-122536%22>}
11. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Johansen v. Norvegia, din 07.08.1996, § 64. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-58059%22>}
12. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Maumousseau și Washington v. Franța, din 06.12.2007, § 67. [Accesat: 17.10.2022] Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-83823%22>}.

